

Projekti number: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Projekti lühend: LibOCS

Projekti pealkiri: Akadeemia ja ühiskonna sidemete tugevdamine läbi kodanikuteaduse Balti teadusraamatukogude toel

Projekti rahastatakse Erasmus+ KA2 strateegilise koostöö programmi kaudu.

ÜLIKOOLIRAAMATUKOGUDE JA TEISTE MÄLUASUTUSTE MUUTUV ROLL KODANIKUTEADUSE JA AVATUD TEADUSE VAATES BALTIKUMIS

Autorid: Gita Rozenberga, Marta Liepa, Mārīte Saviča

Läti Ülikooli Raamatukogu, Läti Ülikool, Riia, Läti

Inglise keelest tõlkinud Kaarin Birk

Käesolevas artiklis antakse ülevaade uuringuaruandest „Ülikooliraamatukogude ja teiste mäluasutuste muutuv roll kodanikuteaduse ja avatud teaduse vaates Baltikumis“, mis viidi läbi Erasmus+ programmi teise raamistiku strateegilise koostöö projekti „Akadeemia ja ühiskonna sidemete tugevdamine läbi avatud kodanikuteaduse Balti teadusraamatukogude toel“ (LibOCS) raames. Aruande täistekst ja selle kokkuvõtted projektipartnerite riigikeeltes on kättesaadavad projekti materjalide kogumikus [Zenodo repositooriumis](#).

Sissejuhatus

Kodanikuteadus avatud teaduse osana annab raamatukogudele ja teistele mäluasutustele (muuseumidele, arhiividele) võimaluse laiendada oma tegevusvaldkonda ning tugevdada oma rolli teaduse ja ühiskonna toetajana. Aruanne sisaldab iga Balti riigi (Eesti, Läti ja Leedu) raamatukogude ja teiste mäluasutuste spetsialistide, professionaalsete teadlaste, kodanikuteadlaste ja vabatahtlikega tehtud uuringute tulemusi.

Uuringu „Ülikooliraamatukogude ja teiste mäluasutuste muutuv roll kodanikuteaduse ja avatud teaduse vaates Baltikumis“ eesmärk oli uurida mäluasutuste (raamatukogu, muuseum, arhiiv), eelkõige raamatukogude rolli ja kaasatust. Uuringu esimeseks ülesandeks oli välja selgitada kõigi kolme osapoolse kogemused teadusprojektide ja -tegevuste korraldamisel: esiteks küsitleti professionaalseid teadlasi (edaspidi – teadlased), teiseks raamatukoguhoidjaid ja teiste mäluasutuste spetsialiste ning kolmandaks kodanikuteadlasi,

teadusega tegelevad kodanikke ja vabatahtlikuid (edaspidi – kodanikuteadlased). Uuringu teiseks ülesandeks oli saada ülevaade kodanikuteaduse üldisest olukorrast Baltikumis ning selle kohta levivatest arusaamadest ja erinevate osapoolte vahelisest koostööst, eriti seoses raamatukogudega.

Nii LibOCS projekti uuring „Kodanikuosaluse ajendid ja tõkked avatud teaduses ning ülikooliraamatukogude roll Baltikumis“ kui ka muud infoallikad viitasid, et Baltikumis on vähe kodanikuteaduse projekte, kuhu on kaasatud ka raamatukoguspetsialistid (Kaseorg, 2022; Dobrev, 2015; Bite, 2020). Arvestades üldist teadmist, et kodanikuteaduse projektidega tegeleb teisisi mäluasutusi, otsustasid uuringu autorid laiendada vastajate ringi ning viia läbi küsitlus mitte ainult raamatukoguhoidjate, vaid ka teiste mäluasutuste töötajate seas.

Uuringu käigus viidi läbi kaks küsitlust. Kvantitatiivne meetod valiti, et tagada kiire teabe kogumine lühikese aja jooksul.

Esimese küsitluse meetodika

Esimese küsitluse läbiviimist peeti oluliseks, kuna kaasatud osapoolte kohta oli üsna vähe konkreetset teavet ning oluline oli tuvastada võimalikult palju kodanikuosalusega kodanikuteaduse projekte või uurimistegevusi Baltikumis.

Küsitlus koostati poolstruktureeritud küsimustikuna. Poolstruktureeritud küsimustiku formaat valiti, kuna see võimaldab koguda erinevat tüüpi andmeid ja annab laiemat ülevaadet vastajate vaadetest antud teemal (Smyth, 2016). Küsimustik sisaldas seitset valikvastustega ja kuut avatud küsimust ning lisaks kuut küsimust vastajate demograafiliste andmete kohta. Küsitlus viidi läbi inglise keeles. Küsitluse koostamiseks ja andmete kogumiseks kasutati QuestionPro tööriista ning andmeanalüüsiks kasutati lisaks Microsoft Excelit. Andmeanalüüsi meetodina kasutati sisuanalüüsi.

Esimene veebiküsitlus Baltimaade kõrgkoolide, teadusasutuste ja teiste mäluasutuste töötajate ning konkreetse teadushuviga kodanike seas viidi läbi 2022. aasta aprillist kuni juuli alguseni.

Sissevaade esimese küsitluse tulemustesse

Kokku laekunud 208 ankeedist 127 olid täidetud ja analüüsiks sobivad. 127st küsimustiku vastajast 58% (74) olid Leedust, 25% (31) Eestist ja 17% (22) Lätist. Kõige rohkem oli vastajaid mäluasutustest – neist enim raamatukogudest - 50% (63) ja

muuseumidest - 16% (21). Teadlastest vastajaid oli 21% (27) ja kodanikuteadlasi 13% (16); arhiivspetsialistidelt vastuseid ei laekunud.

Vastustest selgub, et enam kui pooled (53% ehk 67 vastust) vastajatest on teadlikud kodanikuosalusega uurimisprojektidest. Sarnane küsimus esitati kaasamise kohta mäluastutustes. Peaaegu pooled neist (49% ehk 62 vastust) vastasid, et nad ei ole teadlikud sellistest uurimisprojektidest või mäluasutusi kaasavatest tegevustest.

Küsitlus aitab välja selgitada enam kui 25 Balti riikides läbiviidavat kodanikke kaasavat uurimisprojekti ja -tegevust ning seitse rahvusvahelist algatust. Suurem osa neist tegevustest on seotud ajaloo, rahvusliku identiteedi alase materjali kogumise ja säilitamisega ning kultuuri- ja ajaloopärandiga. Andmed on valdavalt sarnased kõigis Balti riikides: Eestis on käimas 10 kohalikku projekti ja eestlased osalevad neljas rahvusvahelises projektis, Lätis tuvastatati 12 kohalikku, aga mitte ühtegi rahvusvahelist projekti ning Leedus on käimas seitse kohalikku ja kuus rahvusvahelist projekti. Vastajate vastuseid lähemalt vaadates tuleb aga järeldada, et enamik vastustest annab küll infot kodanikke kaasavate projektide ja tegevuste kohta, kuid need ei ole teadusliku iseloomuga. Näiteks võib tuua naabruskonna arendamise, ühiskonnauuringud laiemalt, digiteerimise projektid (kus puuduvad ülesanded kodanikele), haridusprojektid, erinevad üritused ja muud üldised vastused.

Vastajatel paluti jagada infot seoste kohta, vastates küsimusele „Palun jagage oma arusaama ja assotsiatsioone kodanikuosalusest teadustegevuses või kodanikuteaduses“. Selle küsimuse vastuste analüüsimisel kasutati sisuanalüüsi meetodit, mille tulemusena jaotati vastused nelja temaatilisse rühma: uurimisteemad, uurimiseesmärgid ja -tulemused, uurimistegevused ning hoiakud ja väärtused. Enamasti tekkisid seosed kategooriatega „uurimistegevus“, millele järgnesid „teadusteemad“, „hoiakud ja väärtushinnangud“. Kõige vähem kerkis esile seoseid „teaduseesmärkide ja -tulemustega“.

Üksikasjaliku ülevaate jaoks küsiti, kuidas raamatukogutöötajad tavaliselt kodanikuteaduse projektidesse on kaasatud. Saadud vastused näitasid, et kaasatus võib olla erinev. Järgnevalt on välja toodud viis kõige levinumat vastust:

- Nad pakuvad kohta ja platvormi kaasatud osalejatele ja mõttekaaslastele (35)
- Nad on uurimistöö või projekti algatajad (29)
- Nad aitavad leida asjakohast teavet/ teoreetilisi materjale (27)
- Nad korraldavad hariduslikke üritusi uurimisprotsessi ja kodanikuteaduse võimaluste kohta (27)

- Nad on publikatsioonide, andmete ja muude uurimistulemuste arhiveerimise spetsialistid (26)

Teise küsitluse metoodika

Teise küsitluse eesmärk oli koguda vastajate kogemusi ja seisukohti kodanikuteaduse projektides või kodanikuosalusega uurimistegevuses osalejatena.

Teises küsitluses koguti andmeid koostööpraktikate ja uurimistegevuse võimaluste kohta. Välja valiti kolm võimalikku vastajarühma: mäluasutuste töötajad, teadlased ning teadustegevuse või -projektide kogemusega kodanikuteadlased. Teine küsitlus koosnes kolmest poolstruktureeritud küsimustiku versioonist (iga versioon oli kohandatud igale vastajate rühmale). Mäluasutuste töötajatele suunatud küsimustikus oli üheksa valikvastustega ja üheksa avatud küsimust ning kolm küsimust vastajate demograafiliste andmete kohta. Nii teadlastele kui ka kodanikuteadlastele suunatud küsimustikud koosnesid kaheksast vastusevariantidega küsimusest ja üheksast avatud küsimusest ning kahest küsimusest vastajate demograafiliste andmete kohta. Küsimustikud saadeti kõigile vastajatele, kes esimeses küsitluses olid andnud loa osaleda uuringu järgmises osas, aga kaasati ka teistes kodanikuteaduse projektides osalejaid. Küsitlus kestis 2022. aasta juunist kuni septembri alguseni.

Nagu esimeses küsitluses, kasutati ka siin QuestionPro tööriista ja Microsoft Excelit. Avatud küsimuste kohta järelduste tegemiseks kasutati sisuanalüüsi meetodit.

Sissevaade teise küsitluse tulemustesse

Teisele küsitlusele vastajatel paluti jagada oma arusaamu ja mõtteid kodanikuosalusega uurimisprojektide ja -tegevuste raames tehtud koostöö osas. Vastajatel paluti valida kõige viimatine või meeldejäävaim kodanikuosalusega projekt või tegevus, kus nad on osalenud ning jagada oma kogemusi ja arvamusi.

Täielikult täidetud kehtivate ankeetidega vastajaid oli kokku 60. Balti riikide lõikes olid vastajate arvud järgmised: Läti – 52% (31), Leedu – 28% (17), Eesti – 20% (12). Iga rühma vastajaid oli üsna võrdselt: 39% (23) teadlasi, 28% (17) mäluasutuste töötajaid, 33% (30) kodanikuteadlasi.

Igal vastajate rühmal paluti hinnata, kui hästi nad saavad aru kodanikuteaduse mõistest. Teadlaste vastustes domineeris teadlikkuse hinnang keskmisest kuni kõrgema

tasemeni, samas kui kodanikuteadlaste seas jäi see nõrga ja hea vahele. Mäluasutuste töötajad hindasid oma teadmisi ja kontseptuaalset arusaama kodanikuteadusest üldiselt keskmiseks. Osalejate kogemuse järgi olid levinumad teadusprojektide käigus õpitud ülesanded teabe ja andmete otsimine, sealhulgas nõustamine informatsiooni kvaliteedi ja selle tähtsuse kohta uurimisprotsessis üldiselt; sellele järgnes projektijuhtimine, koordineerimine, organiseerimine ja kommunikatsioon uurimisprojektide erinevate eesmärkide ja etappide täitmisel; ning arhiveerimine ja pikaajalise säilitamise ja juurdepääsu tagamine.

Nii teadlastel, kodanikuteadlastel kui ka mäluasutuste töötajatel endil paluti hinnata mäluasutuste sooritust erinevate ülesannete täitmisel kodanikuteaduse projektide või kodanikuosalusega uurimistegevuse käigus. Üldiselt toodi kõrgetasemelist kaasamist välja mitmes suunas:

- uurimistulemuste levitamine;
- publikatsioonide, andmete ja muude uurimistulemuste arhiveerimine;
- kodanikuteaduse projektide veebiplatvormi arendamine;
- ruumi pakkumine kaasatud osalejate ja mõttekaaslaste koosolekuteks (kohapeal või veebis; sh tehniline varustus).

Keskmiselt heaks hinnati hakkama saamist ülesannetega, mis on seotud uurimisprotsessi ja teadusuuringute osalemisvõimaluste ning kodanikuteadlaste värbamise alaste hariduslike ürituste korraldamisega. Ühtegi mäluasutuste ülesannete suunda ei hinnatud nõrgaks. Kui uurijatelt küsiti, kas nad tahaksid mäluasutustega koostööd teha, vastati „jah“ 61% (14) ja „ei tea“ 39% (9), kuid „ei“ vastuseid ei tulnud. Kodanikuteadlastest vastas samale küsimusele „jah“ 55% (11), „ei“ 10% (2) ja „ei tea“ 35% (7). Mäluasutuste töötajad ise on väga kindlad, et soovivad koostööd teha – neist 76% (13) vastas „jah“, 6% (1) ütles, et nad ei ole koostööst huvitatud, samas kui 18% (3) valis vastuseks „ei tea“.

Mäluasutuste töötajad tunnistavad, et teadlaste panus kodanikuteaduse projektidesse on hindamatu nii teadusmeetodite, uurimisprotsesside ja uurimisprobleemide laiema ja sügavama mõistmise edendamisel kui ka meeskonnatöö arendamisel ja uute praktikate kogemisel globaalsete probleemide lahendamisel. Seevastu negatiivsete külgedena tuuakse välja nii raske terminoloogia ja ebatavalised mõisted kui ka valearusaam, et vahel tahetakse midagi teha lihtsalt oma lõbuks. Kodanikuteadlastega koostöö positiivseteks külgedeks nimetasid mäluasutuste töötajad arvamuste, vaatenurkade ja

teadmiste jagamist, ideede genereerimist uute uurimisprobleemide kohta, suurandmete kogumist ning haritud ja loova kogukonna arendamist.

Järeldused ja soovitused

Mõlemas küsitluses saadud vastused kolmelt vastajate rühmalt – mäluasutuste töötajad, teadlased ja kodanikuteadlased – viivad järelduseni, et kodanikuteadust tajutakse positiivselt, see on tihedalt seotud mitte ainult teadustegevuse toetamisega, vaid ka ühiskonna heaolu ja haridusega.

Kõik kolm vastajate rühma Balti riikides väljendavad soovi teha mäluasutustega koostööd kodanikuteaduse projektides ja muudes uurimistegevustes. Nii teadlased kui ka kodanikuteadlased on positiivselt meelestatud mäluasutuste töötajate panuse suhtes nendesse uurimisprojektidesse, milles viimased osalesid, demonstreerides oma kõrgetasemelisi erialaseid oskusi ja teadmisi ning oskusi, mis ei ole tihedalt seotud nende igapäevatööga. Mäluasutusi, eelkõige raamatukogusid, peetakse ühtedeks parimateks kohtadeks, mis võimaldavad projektides osalejatele ja teistele mõttekaaslastele teadustegevuse alasteks koosolekuteks kokkutulemise ruumi. Samas näitavad küsitlustes saadud vastused vähest teadmist kodanikuteaduse projektide protsessidest ja olemusest, uurimistööga seotud osapooltest, samuti nende rollidest ja mäluasutuste teenustest selles valdkonnas.

Uuringus osalenute vastused annavad tunnistust sellest, et mäluasutuste töötajate roll teadustöös ja eelkõige kodanikuteaduses laieneb koos nende suutlikkusega täita uurimisprojektide ja -tegevuste korraldamise ning teadustöö edendamise (sh andmehalduse, kogukonna kokkukutsumise ja teadmiste jagamise) alaseid ülesandeid, lisaks on oluline ka muude oskuste arendamine. Seetõttu võib järeldada, et mäluasutuste roll on praegu ümberkujunemise staadiumis ja pakub võimalust suuremaks haardeks.

Uuringu tulemused ja järeldused võimaldavad sõnastada soovitud mäluasutustele selle rollimuutuse paremaks läbiviimiseks:

- Suurendage mäluasutuste töötajate teadlikkust nende erinevatest rollidest teadustöö ja kodanikuteaduse vallas.
- Edendage koostööd ning kogemuste vahetamist mäluasutuste töötajate vahel kodanikuosalusega uurimisprojektide kohta.

- Julgustage mäluasutuste töötajaid edendama ja tugevdama neid erialaseid teadmisi ja oskusi, mis võivad olla eriti kasulikud kodanikuteaduse projektides.
- Looge mäluasutuste töötajate ja teiste jaoks teadmusbaas kodanikuteaduse projektide loomise, sealhulgas suhtlemisoskuste ja kodanike kaasamise kohta.
- Looge mäluasutuste töötajate ja teiste jaoks teadmusbaas uurimisprotsessi ja uurimisandmete haldamise kohta.
- Osalege kodanikuteaduse projektide reklaamimisel.
- Investeerige mäluasutuste infrastruktuuri ja võtke mäluasutusi, eelkõige raamatukogusid ja muuseume kui parimaid kokusaamiskohti, kus kogukond saab teha tõhusat meeskonnatööd kodanikuteaduse projektide jaoks.

Läbiviidud uuringul on olnud suur mõju ja see on võimaldanud koostada järgmised soovitusel teadlastele ja kodanikuteadlastele:

- Suuremad teadmised kodanikuteaduse projektide ja sarnaste kodanikuosalusega tegevuste kohta soodustaks ka üldiselt teadusalast koostööd ning tekitaks teadlaste ja ühiskonna vahel huvi anda üksteisele tagasisidet.
- Teadlastel ja kodanikuteadlastel on ülioluline olla kursis raamatukogude ja teiste mäluasutuste pakutavate teenuste valikuga ning vajaduse korral kaasata need asutused kodanikuteaduse projektidesse.

Uuringu tulemused ja järeldused on toonud esile, et mäluasutuste töötajate, teadlaste ja kodanikuteadlaste vahelisel koostööl on märkimisväärne potentsiaal avatud teaduse, globaalsete probleemide lahendamise ja teadmusühiskonna arendamise jaoks.

Kasutatud kirjandus

1. Bite K., Daugavietis J., Kampars J., Kreicbergs J., Kuchma I., Ločmele E., Ostrovska D., Vecpuise E., Veisa K., Želve M. un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (2020). "Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums 2020. gada 4 jūnijs. https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/petijums-atverta_zinatne_21_2.pdf
2. Dobрева, M. & Devreni-Kutsuki, A. (2015). Citizen Science and Memory Institutions: Opportunities and Challenges. [Conference paper]. INFORUM 2015: 21st Annual Conference on Professional Information Resources 2015, Prague, Czech Republic. <https://www.inforum.cz/pdf/2015/dobрева-milena.pdf>

3. Kaseorg, S., Neerut, L., Lembinen, L., & Arust, E. (2022). Drivers and barriers of citizen engagement in open science and the role of university libraries in the Baltics. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6997820>
4. Smyth, J. (2016). Designing questions and questionnaires. In *The SAGE Handbook of Survey Methodology* (pp. 218-235). SAGE Publications Ltd, <https://dx.doi.org/10.4135/9781473957893>